

№ 9

27.12.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer-teach_uz](https://t.me/fer-teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

O‘ZBEKISTONDA TAEKWONDO SPORT TURINI RIVOJLANISHI

Yo‘ldashev Jahongir

O‘zbekiston Milliy Universiteti talabasi

Annotatsiya: Taekwondo sport turini O‘zbekistonga kirib kelishi. O‘zbekistonda qancha bolalar va o‘smirlar shu sport bilan mutazam shug‘ullanishi. Taekwondoga ixtisoslashtirilgan maktablar soni. Rivojlanishi uchun mamlakatimizda qanday ishlar amalga oshirilayotgani. Shu sport turi bo‘yicha Jahon, Osiyo, Olimpiada va Xalqaro chempionlar.

Kalit so‘zlar: infratuzilma, seleksiya, professional, muassasa, budjet, ixtisoslashtirilgan, shiddat, jahon, olimpiada, bellashish.

DEVELOPMENT OF TAEKWONDO SPORTS IN UZBEKISTAN

Yoldashev Jahangir

Student of the National University of Uzbekistan

Annotation: The introduction of Taekwondo sport to Uzbekistan. How many children and teenagers regularly practice this sport in Uzbekistan. Number of schools specializing in Taekwondo. What is being done in our country for its development. World, Asian, Olympic and International champions in this sport.

Key words: infrastructure, selection, professional, institution, budget, specialized, intensity, world, Olympiad, competition.

Taekwondo (Koreyscha: tae-oyoq, kvon-qo‘l do-yo‘l ya’ni oyoq va qo‘llarning harakat yo‘li) sport kurash turi. Bunda erkak va ayollar belgilangan maydonchada o‘z vazn toifalarida (himoya vositalarida) yakkama-yakka olishish va maxsus mashqlarni bajarish mahoratini namoyish etish borasida yakka va jamoaviy tarzda oyoq-qo‘llarda zarbalar berish yoki zarba harakatlarini qayt etish bo‘yicha bellashadilar.

Taekwondo bungungi kunda yurtimizda shiddat bilan rivojlanayotgan sport turi hisoblanadi. Uning O‘zbekistondagi tamal toshini esa 1989-yilda Volmir Vasilyevich Legay qo‘ygan edi. Sharq yakka kurashlari sirasiga kiradigan ushbu sport turi dastlab Toshkentga kirib kelgan. Avvaliga ko‘rgazmali chiqishlar

namoyish etildi, taekvondoning targ'iboti o'tkazildi. So'ngra poytaxtda taekwondo klublari ochila boshlandi. Qisqa vaqt davomida u bilan shug'ullanishni istaydiganlar soni juda ko'paydi. Taekwondo o'zining jozibasi bilan sport ixlosmandlarini tezda o'ziga jalb qildi. So'ngra viloyatlarda ham bu sport turi bilan shug'ullanuvchilar soni orta boshladi. Hozirgi kunga kelib barcha viloyatlarda taekwondo klublari faoliyat olib bormoqda. O'zbekiston Davlat jismoniy inistituti va viloyatlardagi olimpiya zaxiralari kollejarida sportning bu turi bo'yicha to'plangan tajribalar asosida yoshlarga tahsil berib kelinmoqda.

1990-yilda O'zbekiston taekwondo federatsiyasi o'z faoliyatini boshladi. Shundan so'ng O'zbekiston chempionati va Kubogi musobaqalari o'tkazila boshlandi.

1992-yilda O'zbekiston taekwondo milliy asotsiatsiyasi tashkil etildi, 1993-yilda esa Jahon taekwondo federatsiyasiga a'zolikka qabul qilindi. Taekwondo bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Xalqaro musobaqalarda ishtirok eta boshladi. Jahon chempionatlaridagi ilk yutuq 2001-yilda qo'lga kiritildi. Shu yili janubiy Koreyada o'tkazilgan taekwondo bo'yicha Jahon chempionatida Eduard Xegay finalga chiqdi va kumush medalga sazovor bo'ldi. Uning bu muvaffaqiyatini 2011-yilda Akmal Ergashev ham takrorladi. Qiziq tomoni bu safar ham Jahon chempionati taekvondo vatani janubiy Koreyada o'tkazilgan edi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 14-fevraldagi „O'zbekiston sportchilarining navbatdagi yozgi va qishki Olimpiya va Paralimpiya o'yinlarida muvaffaqiyatli ishtirok etish uchun tayyorgarlik ishlarini jadallashtirish tog'risida"gi PQ-127-son qaroriga muvofiq, shuningdek, taekwondo (wt)ni olimpiya sport turi sifatida ommalashtirish, yoshlar orasidan sportchilarni saralab olish tizmini yaxshilash, milliy terma jamoamizning nufuzli sport musobaqalarda yuqori natijalarga erishishni ta'minlash maqsadida:

1. Quyidagilar 2022 — 2024-yillarda taekwondo (WT) sport turini (keyingi o'rinlarda — taekwondo) rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari etib belgilansin:

1. Taekwondoni aholi o'rtasida keng targ'ib qilish, iqtidorli sportchilarni, shu jumladan sportchi-ayollarni aniqlash, tanlash va saralash (seleksiya) hamda ularni professional sportchilar sifatida tayyorlashning yangi tizimini yo'lga qo'yish;

2. Maktabgacha yoshdagi bolalarda taekvondoning "Pumse" (poomsae) yo'nalishiga qiziqish uyg'otish orqali nafas olish, xotira va konsentratsiyani yaxshilash, vestibulyar apparatni chiniqtirish kabi sog'lomlashtirish ishlarini olib

borish, shuningdek, istiqbolda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida Koreya xalqaro hamkorlik agentligi (KOICA) bilan hamkorlikda "Kids taekwondo" loyihasini ishga tushirish bo'yicha tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirish;

3. Ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlar, mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari, ko'p bolali oilalar farzandlarining taekwondo bilan shug'ullanishi uchun hududlarda "Taekwondo (WT) hamma uchun" dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish;

4. Zarur shart-sharoitlar mavjud bo'lgan umumiy o'rta ta'lim maktablarida taekwondo bo'yicha darsdan tashqari alohida sport seksiyalarini tashkil etish, ularga maktab joylashgan hududdagi sport maktabi va boshqa muassasadan trener- o'qituvchilarni jalb etish, shuningdek, o'rta maxsus, professional hamda oliy ta'lim tashkilotlari o'quvchi va talabalari uchun taekwondo bo'yicha fakultativ mashg'ulotlarni joriy etish, taekwondo klublarini tuzish;

5. Taekwondo bo'yicha xalqaro talablarga muvofiq zamonaviy sport majmualarini qurish, mavjud sport majmualarining moddiy- texnika bazasini mustahkamlash, ularni zamonaviy sport uskunalari va anjomlari bilan ta'minlash;

6. Hududiy terma jamoalarning asosiy tayyorgarlik markazlari sifatida Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida yengil konstruksiya asosida quriladigan markazlar tashkil etish;

7. Taekwondoni o'qitishning zamonaviy metodikalariga asoslangan ilmiy-uslubiy va o'quv adabiyotlar bilan ta'minlash hamda tibbiy xizmatni rivojlantirish;

8. Mahalliy korxonalar tomonidan xorijiy kompaniyalar bilan birgalikda taekwondo bo'yicha xalqaro standartlarga mos zamonaviy inventarlar va jihozlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish;

9. Ommaviy axborot vositalarida sog'lom turmush tarzining eng muhim tarkibiy qismi sifatida taekwondoni targ'ib qilish hamda bu jarayonda yuqori darajadagi axborot texnologiyalari va multimedia mahsulotlaridan foydalanilishini ta'minlash.

10. Taekwondo (WT) sport turini 2022 — 2024-yillarda kengroq rivojlantirish dasturi (keyingi o'rinlarda — Dastur) [1-ilovaga](#) muvofiq tasdiqlansin.

11. Quyidagilar dasturni moliyalashtirish manbalari etib belgilansin

12. Sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining kalendar rejasida nazarda tutiladigan mablag'lar;

13. Qoraqalpog'iston Respublikasi Respublika budjeti, viloyatlar viloyat budjetlari va Toshkent shahri shahar budjeti mablag'lari;

14. Sport federatsiya (assotsiatsiya)lari, jamg'armalar, klublar, shuningdek, jismoniy tarbiya va sport jamiyatlari mablag'lari;

15. Jismoniy va yuridik shaxslarning homiylik xayriyalari;

16. Qonunchilik hujjatlari bilan taqiqlanmagan boshqa manbalar.

17. Yoshlar siyosati va sport vazirligi, O'zbekiston Milliy olimpiya qo'mitasi, O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasi, O'zbekiston taekwondo (WT) assotsiatsiyasining 2023-yildan boshlab har yili an'anaviy tarzda:

18. (3-bandning birinchi xatboshisi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 12-iyundagi PF-92-sonli [Farmoni tahririda](#) — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 13.06.2023-y., 06/23/92/0366-son)

19. Respublikaning barcha hududlarida 4-sentabr — Butunjahon taekwondo kuniga bag'ishlangan taekwondo festivali;

20. Taekwondo va parataekwondo bo'yicha "G2" darajasidagi nufuzli "Uzbekistan Open" xalqaro turniri;

21. Taekwondo bo'yicha umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilari, shuningdek, o'rta-maxsus, professional va oliy ta'lim tashkilotlarining o'quvchi va talabalari o'rtasida "Vazir kubogi" musobaqalarini o'tkazish to'g'risidagi takliflari ma'qullansin.

22. Yoshlar siyosati va sport vazirligi (Sh. Maxmudov) O'zbekiston Milliy olimpiya qo'mitasi (O. Qosimov), O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasi (M. Tashxodjayev), O'zbekiston taekwondo (WT) assotsiatsiyasi (Sh. Tashmatov), Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi (X. Umarova), Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi (I. Abduraxmonov) bilan birgalikda:

23. (3-bandning beshinchi xatboshisi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 12-iyundagi PF-92-sonli [Farmoni tahririda](#) — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 13.06.2023-y., 06/23/92/0366-son)

24. Uch oy muddatda ushbu bandeda ko'rsatilgan musobaqalarga puxta tayyorgarlik ko'rish va ularni yuqori saviyada o'tkazish bo'yicha chora-tadbirlar rejasini tasdiqlasin;

25. Ushbu bandeda ko'rsatilgan taekwondo festivali va xalqaro turnirni 2023-yil 1-yanvardan boshlab sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining respublika kalendar rejasiga kiritilishini ta'minlasin;

26. Taekwondo festivali va xalqaro turnirda mahalliy taekwondochilar bilan birgalikda yuqori reytingga ega bo'lgan xalqaro darajadagi kuchli taekwondochilar, trenerlar va hakamlarning ishtirokini ta'minlasin;

27. Mazkur musobaqalarni o‘tkazish jarayonini mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari hamda boshqa kommunikatsiya manbalarida keng yoritish.

28. Turizm va madaniy meros vazirligi (B. Ibragimov) yuqoridagi musobaqalarni turistik marshrutlar obyektlari ro‘yxatiga kiritsin, ularga xorijiy va mahalliy turistlarni jalb etish choralarini ko‘rsin.

29. 2022 — 2024-yillarda taekvondo (WT) sport turini rivojlantirishning maqsadli ko‘rsatkichlari [2-ilovaga](#) muvofiq tasdiqlansin.

30. Yoshlar siyosati va sport vazirligi, Mudofaa vazirligi, O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi, O‘zbekiston taekvondo (WT) assotsiatsiyasining assotsiatsiya tizimida O‘zbekiston taekvondo akademiyasini (keyingi o‘rinlarda — Taekvondo akademiyasi) tashkil etish to‘g‘risidagi taklifiga rozilik berilsin.

31. (5-bandning birinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 12-iyundagi PF-92-sonli [Farmoni](#) tahririda — Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 13.06.2023-y., 06/23/92/0366-son)

32. Belgilansinki, Taekvondo akademiyasi:

33. Butunjahon “Kukkiwon” taekwondo akademiyasi bilan hamkorlikda Markaziy Osiyoda yangi “leadership” imijini yaratish maqsadida tashkil etiladi;

34. Mudofaa vazirligining muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari (tabiiy gaz, elektr, telekommunikatsiya, ichimlik va oqova suv tarmoqlari) mavjud obyektlaridan birida joylashtiriladi.

35. Yoshlar siyosati va sport vazirligi (A. Ikramov), Mudofaa vazirligi (B. Kurbanov), O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi (O. Qosimov), O‘zbekiston taekvondo (WT) assotsiatsiyasi (Sh. Tashmatov):

36. bir oy muddatda Butunjahon “Kukkiwon” taekvondo akademiyasining tavsiyalarini inobatga olib, Taekwondo akademiyasi joylashadigan aniq manzilni belgilasin;

37. 2024-2025-yillarda Taekwondo akademiyasini innovatsion texnologiyalarga asoslangan, qimmat bo‘lmagan, energiya tejoychi va tez barpo etiladigan yengil konstruksiya va materiallardan qurish ishlarini yakunlasin va foydalanishga topshirsin. Bunda, akademiyaning binosi va zarur infratuzilmasini barpo etish 2024-2025-yildagi O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturiga kiritiladi.

38. Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vazirligi (B. Zakirov) Taekwondo akademiyasini qurish bo‘yicha loyiha-smeta hujjatlarini belgilangan tartibda ekspertizadan o‘tkazsin va qurilish-montaj ishlarining sifatli bajarilishi

ustidan davlat nazoratini o‘7. Quyidagilar Taekwondo akademiyasining asosiy vazifalari etib belgilansin:

39. Taekwondo, shu jumladan parataekwondo (WT) bo‘yicha sportchilar, trenerlar, trener-seleksionerlar, hakamlar va boshqa mutaxassislarning kasbiy mahorati va malakasini oshirish;

40. Taekwondo, shu jumladan parataekwondo (WT) bo‘yicha professional, yuqori malakali sportchilar, trenerlar, trener-seleksionerlar, hakamlar va boshqa mutaxassislarni xalqaro talablar asosida tayyorlashga ko‘maklashish;

41. Taekwondo, shu jumladan parataekwondo (WT) bo‘yicha o‘quv dasturlar va metodologiyani yangilash, yoshlarning tayyorgarlik jarayoniga ilg‘or innovatsion texnologiyalarni joriy etish;

42. Mahalliy va xorijiy mutaxassislar ishtirokida seminar-treninglar, master-klasslar, o‘quv mashg‘ulotlari tashkil etish.

43. Quyidagilar Taekwondo akademiyasi faoliyatini moliyalashtirish manbalari etib belgilansin:

44. O‘zbekiston taekwondo (WT) assotsiatsiyasi mablag‘lari;

45. Jismoniy va yuridik shaxslarning homiylik xayriyalari;

46. Xalqaro va chet el tashkilotlarining grantlari;

47. Qonunchilik hujjatlari bilan taqiqlanmagan boshqa manbalar.

48. Taekwondo akademiyasi faoliyatini qo‘shimcha moliyalashtirish uchun Davlat budjeti mablag‘lari ham yo‘naltirilishi mumkin.

49. Vazirlar Mahkamasi uch oy muddatda Taekwondo akademiyasi faoliyatini tashkil etish bo‘yicha Hukumat qarorini qabul qilsin.

50. Mudofaa vazirligi (B. Kurbanov), Yoshlar siyosati va sport vazirligi (A. Ikramov), O‘zbekiston taekwondo (WT) assotsiatsiyasi (Sh. Tashmatov) Qurolli Kuchlar tizimida taekvondoni ommalashtirish va rivojlantirish ishlarini amalga oshirsin, shu jumladan harbiy xizmatchilar va xodimlar o‘rtasida turnirlar hamda musobaqalarni tashkil qilsin, ularni sport zaxirasi va terma jamoalar tarkibiga jalb qilsin.

51. Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi Raisi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlarining taekwondo bo‘yicha terma jamoalarning asosiy tayyorgarligi uchun 2023-2024-yillarda hududlarda 14 ta ixtisoslashtirilgan taekwondo markazini barpo etish va ularni zamonaviy sport inventarlari va uskunalari bilan jihozlash bo‘yicha tashabbusi qo‘llab-quvvatlansin.

52. Belgilansinki:

53. a) ixtisoslashtirilgan taekvondo markazlari iqtidorli yosh sportchilarni tanlab oladi hamda ularni kelgusida milliy terma jamoalarning asosiy va zaxira tarkibiga tayyorlab beradi, shuningdek, hududiy saralash musobaqalarini, klub chempionatlarini tashkil etadi va o‘tkazadi;

54. b) quyidagilar ixtisoslashtirilgan taekvondo markazlari faoliyatini moliyalashtirish manbalari hisoblanadi:

55. Qoraqalpog‘iston Respublikasi budjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlari mablag‘lari;

56. jismoniy va yuridik shaxslarning homiylik xayriyalari;

57. xalqaro va chet el tashkilotlarining grantlari;

58. qonunchilik hujjatlari bilan taqiqlanmagan boshqa manbalar.

59. Vazirlar Mahkamasi uch oy muddatda ixtisoslashtirilgan taekvondo markazlari faoliyatini tashkil etish bo‘yicha Hukumat qarorini qabul qilsin.

60. Oldingi tahrirga qarang.

61. 11. Yoshlar siyosati va sport vazirligi (A. Ikramov) Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi (X. Umarova) bilan birgalikda 2023-yil 1-yanvardan boshlab [3-ilovaga](#) muvofiq umumiy o‘rta ta’lim maktablari o‘quvchilarining jismoniy tarbiyasiga katta ijobiy ta’sir ko‘rsatadigan sport turi — taekvondoga qiziqishini oshirish maqsadida taekvondo bo‘yicha darsdan tashqari alohida sport seksiyalarini tashkil etsin, ularga maktab joylashgan hududdagi sport maktabi va boshqa muassasadan trener-o‘qituvchilarni jalb qilsin.

62. 2022-yil 1-oktabrdan boshlab Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universitetida “Taekvondo va sport faoliyati” fakulteti huzurida Sportchilarni ilmiy-uslubiy va tibbiy-biologik ta’minlash muammolari laboratoriyasi tashkil qilinsin va uning faoliyati universitetning budjetdan tashqari mablag‘lari hisobidan moliyalashtirilsin.

63. Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi (I. Abduraxmonov), Yoshlar siyosati va sport vazirligi (A. Ikramov), O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi (O. Qosimov), O‘zbekiston taekvondo (WT) assotsiatsiyasi (Sh. Tashmatov) Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universitetining “Taekvondo va sport faoliyati” fakultetida taekvondo bo‘yicha malakali mutaxassislarni tayyorlash maqsadida zamonaviy innovatsion texnologiyalar asosida kasbiy ta’limni takomillashtirish, ilmiy, ilmiy-uslubiy bazani yaratish va yanada rivojlantirish choralari ko‘rsin.

64. Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi Raisi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari:

65. Uch oy muddatda O‘zbekiston taekwondo (WT) assotsiatsiyasining hududiy bo‘linmalariga tegishli shart-sharoitlarni yaratish, ularning moliyaviy va moddiy-texnika bazasini mustahkamlashga ko‘maklashish uchun ularga hududlardagi yirik tashkilotlar va homiylarni biriktirsin;

66. O‘zbekiston taekwondo (WT) assotsiatsiyasining hududiy bo‘linmalarida trener-yo‘riqchi lavozimini joriy etish orqali taekwondo yo‘nalishi bo‘yicha oliy ta’lim muassasalarini bitirib, terma jamoaga jalb etilmagan yosh trener kadrlarni jalb etsin;

67. Taekwondoni ommalashtirish maqsadida yoshlar o‘rtasida tuman (shahar) va hudud miqyosidagi musobaqalarni muntazam ravishda tashkil qilsin;

68. taekwondo bo‘yicha tashkil etiladigan mahalliy va xorijiy o‘quv-mashg‘ulot yig‘inlari va sport musobaqalarida hududiy sport jamoalari ishtirok etishini ta’minlasin.

69. 2022 — 2024-yillarda taekwondoni rivojlantirishning maqsadli ko‘rsatkichlariga to‘laqonli erishish xaqida ishlar olib borildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.WWW.google.uz
- 2.WWW.LEX.UZ

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

